

HOZIRGI AXBOROTLASHGAN JAMIYATDA YOSHLAR TARBIYASI: IJTIMOIY-FALSAFIY MUAMMO SIFATIDA USTUVORLASHUVI

Djurakulov Xusan Anvarovich

falsafa fanlari doktori (DSc), dotsent

Din ishlari bo'yicha qo'mita huzuridagi Diniy-ma'rifiy sohada malaka oshirish va qayta tayyorlash institutining Samarqand mintaqaviy filiali

E-mail: djurakulov-84@mail.ru

Annotatsiya

Mazkur maqolada hozirgi axborotlashgan jamiyat sharoitida yoshlar tarbiyasi jarayonining ijtimoiy-falsafiy mohiyati va uning ustuvor yo'nalishlari tahlil qilinadi. Axborot texnologiyalarining keskin rivojlanishi natijasida yoshlar ongiga ijobiy va salbiy ta'sirlarning kuchayishi, axborot oqimida ma'naviy immunitetni shakllantirish masalalari ilmiy asosda yoritilgan. Shuningdek, maqolada raqamli madaniyat, axborot etikasi va ijtimoiy qadriyatlarning uyg'unlashuvi orqali tarbiya jarayonining yangi falsafiy modeli taklif etiladi. Yoshlar tafakkurida axloqiy mas'uliyat, tanqidiy fikrlash va raqamli ongni rivojlantirish ustuvor yo'nalish sifatida asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: axborotlashgan jamiyat, yoshlar tarbiyasi, ijtimoiy-falsafiy muammo, raqamli madaniyat, axborot etikasi, ma'naviy immunitet, axloqiy mas'uliyat, raqamli ong, qadriyatlar uyg'unligi.

Bugungi yoshlar keng axborot makoniga kirish imkoniga ega bo'lishlari bilan birga, mazkur muhitda turli mafkuraviy oqimlar, yot g'oyalar va ma'naviy tahdidlarga ham duch kelmoqdalar. Natijada, yoshlarning ongida axborot mo'l-ko'lligi bilan birga ma'naviy va axloqiy parokandalik xavfi ham ortmoqda. Shu sababli, zamonaviy axborotlashgan jamiyatda yoshlar tarbiyasini faqat pedagogik yoki psixologik jarayon sifatida emas, balki ijtimoiy-falsafiy muammo sifatida o'rganish zarur. Chunki yoshlar shaxsining shakllanishida raqamli madaniyat, axborot etikasi, ma'naviy immunitet va milliy qadriyatlar uyg'unligi hal qiluvchi omilga aylanmoqda. Bugungi kunda yoshlarni turli g'ayriinsoniy g'oyalar, din niqobidagi ekstremizm, axloqiy buzulqilik va mafkuraviy manipulyatsiyalar ta'siridan asrash, ularda axborotdan ongli foydalanish madaniyatini shakllantirish masalasi dolzarb ilmiy va amaliy yo'nalishlardan biri sifatida qaralmoqda. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek, “Yosh avlod tarbiyasi hamma zamonlarda ham muhim va dolzarb ahamiyatga ega bo'lib kelgan. Ammo biz yashayotgan XXI asrda bu masala haqiqatan ham hayot-mamot masalasiga aylanib bormoqda” [1, 504-505]. Darhaqiqat, bugungi globallashuv va axborotlashuv jarayonlari shiddat bilan kechayotgan davrda yoshlar tarbiyasiga jiddiy e'tibor qaratish ijtimoiy

zaruriyat darajasiga ko'tarilmoqda. Chunki raqamli makon orqali tarqalayotgan turli g'oyalar, axborot xurujlari va mafkuraviy bosimlar yoshlarning ongini, dunyoqarashini va ma'naviy olamini bevosita shakllantirmoqda. Ayniqsa, yoshlarning qalb va tafakkurini egallashga qaratilgan axborot manipulyatsiyalari, virtual targ'ibot vositalari va g'ayriinsoniy g'oyalar ularning axloqiy barqarorligiga jiddiy tahdid solmoqda. Shu boisdan, zamonaviy jamiyatda yoshlarni bunday salbiy ta'sirlardan samarali himoya qilish, ularda tanqidiy fikrlash, axborot madaniyati va ma'naviy immunitetni shakllantirish davlat siyosati va ma'naviy-ma'rifiy faoliyatning ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lishi lozim.

Hozirgi globallashuv davrida axborot urushi tobora keng miqyosda rivojlanib bormoqda. Bu jarayon nafaqat davlatlar o'rtasidagi siyosiy va iqtisodiy manfaatlar to'qnashuviga, balki millatlar va xalqlar o'rtasidagi mafkuraviy raqobatning kuchayishiga ham olib kelmoqda. Natijada, axborot vositalari va raqamli platformalar orqali olib borilayotgan “axborot urushi” bevosita yosh avlodning ma'naviy ongiga, qadriyatlar tizimiga va milliy o'zligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Aslida, yoshlarning ma'naviy qashshoqlashuvi - bu jamiyatning, millatning va hatto insoniyatning eng chuqur fojealaridan biridir. Zero, millatning kelajagi uning ma'naviy barkamol avlodiga bog'liq. Agar yoshlar o'z milliy o'zligini, tarixiy ildizlarini va ma'naviy qadriyatlarini unutsa, bu kelajakda milliy o'zlikning yemirilishiga, “ma'naviy bo'shliq”ning paydo bo'lishiga olib keladi.

Har qanday insonning o'zligini anglash jarayoni, avvalo, uning o'z millatiga daxldorlik hissini, madaniy va ma'naviy merosdan faxrlanish tuyg'usini anglash bilan chambarchas bog'liq. Bunday fazilatdan mahrum shaxs moddiy jihatdan farovon hayot kechirishi mumkin, biroq u ma'naviy jihatdan yetuk inson darajasiga ko'tarila olmaydi. Bunday holat shaxsda hayot mazmunini yo'qotishga, insoniy qadriyatlardan uzoqlashishga va “manqurtlashuv” deb ataluvchi ma'naviy inqiroz holatiga olib keladi. Shu nuqtayi nazardan, axborot tahdidlarining eng xavfli jihati - ularning mafkuraviy ta'sir vositasiga aylanishidir. Axborot urushlari orqali inson ongiga bevosita ta'sir o'tkazish, ularning dunyoqarashini boshqarish, ma'naviy qadriyatlarini o'zgartirish bugungi zamonning eng dolzarb muammosiga aylangan. Shu sababli, yosh avlodni bunday tahdidlardan himoya qilish, ularning axborot madaniyatini, ma'naviy immunitetini va tanqidiy tafakkurini rivojlantirish hozirgi jamiyatning ustuvor falsafiy va ma'naviy vazifasidir.

Bunday axborot xurujlariga samarali qarshi turish uchun yoshlarni ma'naviy, intellektual va axborotiy jihatdan qurollantirish zarur. Bu jarayon tizimli yondashuvni talab etadi va quyidagi yo'nalishlarda amalga oshirilishi lozim:

Birinchidan, yosh avlodga ta'lim-tarbiya berishda milliy mentalitet, madaniyat va qadriyatlarga asoslangan holda kreativ pedagogik yondashuv mexanizmlarini

takomillashtirish zarur. Har bir yosh shaxsning individual fikrlash uslubi, dunyoqarashi va ijtimoiy faoliyatini inobatga olgan holda tarbiyaviy yondashuvni ishlab chiqish muhimdir.

Ikkinchidan, ommaviy axborot vositalari, ayniqsa televidenie, internet platformalari va ijtimoiy tarmoqlarda yoshlarni ijtimoiy faollikka, vatanparvarlikka va ma'naviy o'sishga undovchi ko'rsatuv va dasturlar sonini ko'paytirish kerak. Shu bilan birga, buzg'unchi axborotlarning salbiy oqibatlarini haqida tahliliy va tarbiyaviy ko'rsatuvlar tayyorlash maqsadga muvofiqdir.

Uchinchidan, yoshlarni mustaqil va tanqidiy fikrlashga, axborotni tahlil qilishga va o'zini mafkuraviy himoya qilishga o'rgatish zarur. Bu yoshlarning raqamli ongini shakllantirish va ularda ma'naviy immunitetni kuchaytirishga xizmat qiladi.

To'rtinchidan, yoshlar o'rtasida axborot xavfsizligini ta'minlash masalasiga jiddiy e'tibor qaratish lozim. Buning uchun ta'lim muassasalarida smartfon va internetdan foydalanish madaniyatiga oid aniq me'yorlar belgilanishi, bu borada ota-onalar va pedagoglar o'rtasida hamkorlik kuchaytirilishi zarur.

Beshinchidan, yoshlar qalbida mustahkam va sog'lom e'tiqod, ijtimoiy mas'uliyat hamda tahliliy tafakkurni shakllantirish dolzarb vazifadir. E'tiqodiy barqarorlik - mafkuraviy tahdidlarga qarshi eng kuchli ma'naviy qalqon hisoblanadi.

Oltinchidan, axborot xurujlariga qarshi targ'ibot va tashviqot usullarini modernizatsiya qilish, ularni raqamli texnologiyalar bilan uyg'unlashtirish lozim. Yoshlar auditoriyasiga mos, zamonaviy kommunikatsion shakllarda (multimedia, podkast, videorolik, interaktiv dastur) ma'naviy-ma'rifiy ishlanmalarni yo'lga qo'yish zarur.

Darhaqiqat, yoshlar ongida zamonaviy yot axborot tahdidlariga nisbatan ma'naviy va intellektual immunitetni shakllantirish hozirgi davrning eng dolzarb ijtimoiy-falsafiy masalalaridan biriga aylanib bormoqda. Chunki bugungi globallashtirilgan axborot makonida yoshlarning tafakkuri, e'tiqodi va qadriyatlarini turli mafkuraviy oqimlar va g'ayriinsoniy g'oyalar bosimi ostida shakllanmoqda. Shu sababli yurtimizda sog'lom, barkamol va milliy g'ururga ega avlodni tarbiyalash masalasi davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan.

Bugungi kunda mamlakatimizda yoshlarning ijodiy va intellektual salohiyatini ro'yobga chiqarish, ularni zamonaviy talablar asosida raqobatbardosh, har tomonlama yetuk shaxs sifatida voyaga yetkazish uchun zarur shart-sharoitlar yaratilmoqda. Bu borada ta'lim-tarbiya jarayonini uzluksiz va tizimli yo'lga qo'yish, ularning axborot iste'mol madaniyatini, mas'uliyatini hamda ma'naviy ongini muntazam ravishda oshirib borish muhim ahamiyat kasb etadi.

Yosh avlodda mustaqil fikrlash, tanqidiy tahlil qilish va ijtimoiy mas'uliyatni his etish ko'nikmalarini shakllantirish — axborot tahdidlariga qarshi eng samarali ma'naviy qalqon hisoblanadi. Shu bilan birga, ularni Ona Vatanga sadoqat, milliy o'zlik,

insonparvarlik va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda.

Ta'lim-tarbiya jarayonining uzluksizligi esa yoshlarning fikrlash doirasini kengaytirish, ularni mustaqil qaror qabul qila oladigan, ma'nan boy va axloqan yetuk shaxs sifatida kamol toptirishning muhim falsafiy omilidir. Bugungi globallashuv va axborotlashuv jarayonlari shiddat bilan kechayotgan sharoitda turli yot axborot oqimlarining milliy urf-odat, an'ana, qadriyat va axloqiy mezonlarga nisbatan salbiy ta'siri kuchaymoqda. Bunday axborot xurujlariga qarshi kurashish, zarur bo'lsa, ularga ma'naviy va mafkuraviy qalqon bo'la oladigan mustahkam omilni shakllantirish bugungi kunda har bir millatning ma'naviy xavfsizligi uchun strategik zaruratga aylanmoqda. Bu jarayonda milliy tarbiya tizimi muhim o'rin tutadi. Chunki milliy tarbiya - bu nafaqat yoshlarni ma'lum ijtimoiy normalarga moslashtirish, balki ularning ongida o'zlikni anglash, milliy qadriyatlarga hurmat va vatanparvarlik tuyg'ularini shakllantirish jarayonidir. Shunday ekan, har bir ta'lim-tarbiya tizimi o'zining ustuvor vazifasi sifatida yoshlarni yot g'oyalar va ma'naviy tahdidlardan himoya qiluvchi dunyoqarashni shakllantirishni belgilab olishi zarur.

Ta'lim-tarbiya muassasalari faoliyatida axborot madaniyatini oshirish, ma'naviy immunitetni kuchaytirish, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni uyg'un targ'ib etish masalalariga alohida e'tibor berilishi lozim. Zero, milliy tarbiya tizimining zamonaviy talablarga mos shakllanishi - yosh avlodni ma'naviy inqirozlardan asrovchi, ularni millat taraqqiyoti yo'lida yetuk shaxs sifatida kamol toptiruvchi eng muhim omildir. O'zbekiston Respublikasining Prezidenti Shavkat Mirziyoev, “Bu sohada olib borayotgan keng miqyosli ishlarimizni, xususan, ta'lim-tarbiya bo'yicha qabul qilingan umummilliy dasturlarimizni mantiqiy yakuniga yetkazishimiz zarur.

Shu maqsadda Hukumatning, tegishli vazirlik va idoralar hamda butun ta'lim tizimining, hurmatli domlalarimiz va professor-o'qituvchilarning eng muhim vazifasi - yosh avlodga puxta ta'lim berish, ularni jismoniy va ma'naviy yetuk insonlar etib tarbiyalashdan iboratdir” [1, 13-14] - deb, ta'kidlagan edi.

Zero, ilm, ma'rifat, ta'lim va tarbiya - insonni komillikka, tafakkur yuksakligiga va ma'naviy barkamollikka yetaklovchi, unga najot, kuch va hayot mazmuni baxsh etuvchi buyuk ne'matlardandir. Ayniqsa, bugungi tezkor axborot almashinuvi va raqamli jamiyat sharoitida bu qadriyatlarning o'rni va ahamiyati yanada ravshan namoyon bo'lmoqda. Zamonaviy davrda ta'lim-tarbiya tizimi faqat bilim berish jarayoni emas, balki inson shaxsining ichki dunyosini shakllantiruvchi, uning axloqiy, estetik va ijtimoiy yetukligini ta'minlovchi murakkab falsafiy-ijtimoiy tizimga aylanmoqda. Shu bois, ta'lim-tarbiya jarayonini to'g'ri tashkil etish orqali nafaqat intellektual rivojlanish, balki ma'naviy yuksalish va ijtimoiy barqarorlikka erishish mumkin. Eng muhim jihati shundaki, ta'lim muassasalarida yoshlar shaxsida mas'uliyat hissi, yaratuvchanlik, mustaqil fikrlash va

ezgulikka intilish fazilatlarini shakllantirish zarur. Aynan shu xususiyatlar ularning qalbida mehr-oqibat, saxovat, bag'rikenglik va insonparvarlik kabi fazilatlarining chuqur ildiz otishiga xizmat qiladi.

Ta'lim-tarbiya jarayonining bunday ma'naviy yo'naltirilgan shaklda tashkil etilishi - yoshlarni nafaqat bilimli, balki ruhiy jihatdan barqaror, milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalangan barkamol inson sifatida voyaga yetkazishning eng ishonchli kafolatidir.

Xulosa qilib aytganda, o'sib kelayotgan yosh avlodni axborot xurujlaridan himoyalash, ularning bilim va dunyoqarashini kengaytirish, xususan axborot iste'mol madaniyatiga oid ta'lim va tarbiyani yuksaltirish bugungi davrning eng muhim ijtimoiy vazifalaridan biridir. Bu jarayon faqat ta'lim muassasalari faoliyati bilan cheklanib qolmasdan, eng avvalo oila muhitida, ota-onaning e'tibor va mas'uliyatli munosabati orqali mustahkamlanishi zarur. Oilada shakllangan ma'naviy poydevor, mehr-muruvvat, mas'uliyat va intellektual qo'llab-quvvatlash muhitlari yoshlarning ijtimoiy hayotda faol, ongli va mustaqil shaxs sifatida kamol topishiga zamin yaratadi. Demak, axborot xurujlariga qarshi immunitet oiladan boshlanadi — u maktabda mustahkamlanadi va jamiyatda mukammallashadi. Shu tarzda tashkil etilgan uzluksiz ma'naviy va axborotiy tarbiya tizimi nafaqat hozirgi ijtimoiy hayotning barqarorligini ta'minlaydi, balki kelajak avlod uchun ham ma'naviy yetuk, farovon va barqaror jamiyatni meros qilib qoldirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Mirziyoyev Sh.M. Jismoniy va barkamol yoshlar – bugungi va ertangi kunimizning hal qiluvchi kuchidir // Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. J. 1.- T.: O'zbekiston, 2017.- B.504-505.
2. Mirziyoev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. “O'ZBEKISTON” NMIU, 2016. – B. 13-14.